

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ КАК ИСТОЧНИКОВ И РЕЦИПИЕНТОВ ЗНАНИЙ

Концепция региональных инновационных систем (РИС) учитывает значимую роль локальной социально-экономической и институциональной среды региона, в которой непосредственно происходит «запуск» инновационного процесса [3, 4, 10, 16]. Согласно [2, 10, 13] РИС можно трактовать как совокупность акторов, деятельность которых по созданию, хранению, распространению и использованию знаний формирует инновационный потенциал регионов. Многие исследователи акцентируют внимание на важности географической близости как факторе, способствующем развитию РИС (см., например, [11]), но цифровизация и развитие средств связи существенно упростили взаимодействия акторов, облегчая объединение их усилий в процессах создания и распространения инноваций. Это, в частности, оказывает положительное влияние на создание радикальных инноваций, где важны отраслевая и технологическая, а не географическая близость, а также комплементарность баз знаний. Комплементарные базы знаний могут находиться за пределами не только региона, но и страны. Более того, компании, которые не являются передовыми на глобальном уровне, нередко используют зарубежные источники знаний для поддержания своих конкурентных преимуществ на локальных рынках [8, 17].

В России региональные инновационные системы имеют сильные различия (см., например, [2]). Эти различия касаются и активности их акторов в процессах диффузии и абсорбции знаний. Цель данного исследования - выявить схожие и различающиеся характеристики инновационных систем регионов России в зависимости от того, доминируют ли в регионах процессы диффузии полученных новых знаний за рубеж, или заимствования (абсорбции) зарубежных знаний. Для этого используется типология знаний [7], согласно которой выделяются такие типы знаний, как: 1) овеществленные технологии (соответствующий показатель обозначен как Emb); 2) неовеществленные технологии 1-го типа – результаты исследований и разработок (ИиР), покупаемые (RD) или приобретаемые в процессах партнерстве и кооперации; 3) неовеществленные технологии 2-го типа (разделенные в данной работе на два подтипа: а) патенты и лицензии (Patent); б) ноу-хау (Knowhow); 4) знания, носителями которых являются высококвалифицированные специалисты (Spec). В работе не принимались во внимание результаты ИиР, относящиеся к партнерству и кооперации, так как в статистике

отражается лишь участие акторов РИС в этих процессах, а не полученные результаты.

Для анализа используются данные Росстата, усредненные за 5 лет: с 2014 по 2018 г.; - то есть данные, характеризующие докризисный период. Для оценки потоков знаний выбраны показатели масштабов этих потоков, измеряемые как отношение числа полученных или переданных знаний разного типа к числу организаций, осуществляющих технологические инновации. Учитывалось, что результаты исследований стоимостных характеристик потоков знаний свидетельствуют о превалировании процессов заимствования [7]. Чтобы выявить доноров и реципиентов знаний рассматривалось отношение масштабов экспортируемых знаний определенного типа к импортируемым. Если регион не импортировал и одновременно не экспортировал знания конкретного типа, показателю присваивалось значение минус 1, если только экспортировал – показатель масштаба экспорта, умноженный на 1000, чтобы отделить последний случай от ситуаций, когда регион является одновременно и источником, и реципиентом знаний. Для регионов, выступающих исключительно в роли доноров знаний, показатель масштаба нивелировал действие фактора численности предприятий. Также во внимание принимался показатель, характеризующий вклад региона в общую стоимость экспортируемых вновь введенных или значительно улучшенных инновационных товаров, работ и услуг (доля региона от общей стоимости такого экспорта в целом по стране, `Share_Expnew`). Это позволило учесть стоимостные характеристики экспорта, а также связывалось в работе с более высоким уровнем конкурентоспособности региональных организаций, превышающим локальный (к сожалению, доступные данные не позволили выявить экспорт в развитые страны). Отдельно учитывался вклад регионов в создание инноваций, новых для мирового рынка (так как этот показатель коррелирует с экспортом инноваций).

Для анализа использована кластеризация методом k-средних++, дополнительно для подтверждения полученных результатов применялась иерархическая кластеризация (подробно см. [1]). Анализ осуществлялся в Anaconda Notebook. Перед кластеризацией были проведены предварительная проверка и подготовка данных, в том числе проверка на корреляцию (максимальный коэффициент корреляции по модулю составил 0,27) и масштабирование признаков (`MinMaxScaler`). Число кластеров сначала определялось на основе изменений суммы квадратов разбросов отклонений от центров кластера с ростом числа кластеров (метод «локтя») (см. рис.1).

Рис.1. Определение числа кластеров по методу «локтя»
 Построено автором по данным [6].

Затем для уточнения числа кластеров был использован метод силуэтов в сочетании с расчетом индекса Дэвиса-Болдина. Последний индекс представляет собой меру сходства кластеров: отношения расстояний внутри кластера к расстоянию между кластерами (подробно см. [14]). Чем ниже значение индекса, тем лучше качество кластеризации (см. таблицу 1). На основании данных таблицы 1, рисунка 1, а также графика силуэтов кластеров было выбрано разбиение на 7 кластеров.

Таблица 1

Метрики качества кластеризации

Число кластеров	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Индекс силуэта	0.6 1	0.7 2	0.7 7	0.7 9	0.8 1	0.8 2	0.7 6	0.7 8	0.7 5	0.7 6	0.7 6	0.7 6	0.7 7	0.7 5
Индекс Дэвиса-Болдина	0.7 1	0.4 6	0.3 9	0.3 1	0.2 7	0.2 0	0.3 1	0.2 9	0.3 3	0.2 9	0.2 7	0.2 4	0.2 0	0.1 7

В первый кластер вошли 11 регионов (без учета автономных округов), инновационно-активные организации которых, как правило, с 2014 по 2018 гг. не участвовали в процессах диффузии и абсорбции знаний, связанных со странами дальнего зарубежья. Исключение составили республика Алтай, импортировавшая однократно патенты, и Мурманская область, в 2015 г. экспортировавшая результаты ИиР. Последняя, наряду с Калининградской и Ивановской областями, осуществляет и экспорт инноваций, но доля такого экспорта очень мала. Для Мурманской и Калининградской областей, очевидно, сказывается влияние географического фактора как стимула к экспорту. Стоит отметить, что регионы кластера 1 не вносили весомого вклада и в создание инноваций высокой степени новизны, предназначенных для внутреннего рынка.

Состав кластера 2 – Москва и Московская область, имеющие самые высокие значения доли экспорта инноваций высокой степени новизны и

активно экспортирующие и импортирующие знания. Различие между ними заключается лишь в том, что Московская область только импортировала, но не экспортировала овециествленные технологии и не привлекала зарубежных специалистов. Эта область занимает третье место по вкладу в создание инновации новых для мирового рынка.

К кластеру 3 принадлежит большинство объектов выборки. Общей характеристикой их РИС является отсутствие диффузии знаний, носителями которых являются зарубежные специалисты. Также все эти регионы являются реципиентами овециествленных технологий, но некоторые: Тульская, Псковская и Свердловская; - смогли выступить и в роли экспортеров таких технологий. Следует отметить, что Свердловская область, занимающая в кластере после Башкортостана второе место по доле экспорта инноваций, является и источником, и реципиентом всех остальных типов знаний. Башкортостан выступает в основном реципиентом овециествленных технологий и ноу-хау. Этот регион, инновационная деятельность в котором сосредоточена в химической, нефтехимической отраслях, машиностроении, занимает второе место по вкладу в создание инноваций новых для мирового рынка, уступая лишь Хабаровскому краю. Ряд регионов кластера экспортируют результаты ИиР: Тульская, Нижегородская, Ленинградская области. В целом, можно сделать вывод, что большинство входящих в кластер 3 регионов нацелено на работу на внутреннем рынке, и в основном нуждается в модернизации производства за счет импорта оборудования, а те немногие регионы, которые отличаются достаточно высоким вкладом в экспорт инноваций, обладают собственной высококвалифицированной рабочей силой.

Привлечение высококвалифицированных специалистов из-за рубежа является отличительной чертой инновационных систем регионов, входящих в кластер 4. Это регионы с развитой промышленностью, треть из которых экспортировала результаты ИиР (Воронежская, Новосибирская области, Татарстан, Пермский и Красноярский край, Санкт-Петербург), некоторые регионы – и ноу-хау (Санкт-Петербург, Татарстан, Ярославская область), и/ или патенты (Санкт-Петербург, Ярославская, Кировская, Новосибирская области, Краснодарский край). РИС Ярославской области являлась наиболее активным донором ноу-хау, как и РИС представителей кластера 5: республики Мордовии и Владимирской области. В последней основу инновационного производства составляют компании, занимающиеся производством машин и оборудования, а также медицинских товаров [12]. Однако регионы кластера 5 имеют на порядок ниже значение доли экспорта инноваций и не привлекают специалистов из-за рубежа, как и Томская область - единственный представитель кластера 6. Отличительная черта РИС Томской области - чистый экспорт (без импорта) знаний, воплощенных в патентах. Еще одним чистым донором знаний, но воплощенных в результатах ИиР, является РИС

Калужской области (кластер 7). В Калужской области «наиболее активно технологическими инновациями занимались предприятия, связанные с производством электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи... медицинских изделий... электрических машин и электрооборудования», и регион является одним из лидеров инвестиций в ИиР [5]. Эта область, как и Томская, не участвовала в диффузии знаний, воплощенных в патентах, но в отличие от последней нуждалась в зарубежных специалистах. Краткое описание кластеров дано в таблице 2.

Таблица 2

Состав и основные характеристики кластера

№	Число объектов	Представители	Реципиент знаний	Источник знаний	Экспорт инноваций высокой степени технологической новизны
1	11	Республики Калмыкия, Северная Осетия Алания, Тыва, Алтай, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская, Ивановская, Калининградская, Мурманская области	-	-	Отсутствие или крайне низкая доля такого экспорта
2	2	Московская область, Москва	+ все типы знаний	+результаты ИиР +патенты +ноу-хау	Самые высокие значения доли экспорта инноваций 0,15 и 0,21
3	44	Белгородская, Брянская, Костромская, Курская... Тамбовская, Тульская, Тверская... Вологодская, Ленинградская, Новгородская... Нижегородская, Самарская... Амурская, Сахалинская области, Хабаровский Край, Башкортостан	-специалисты + машины и оборудование	-специалисты Отдельные РИС – активные источники знаний, но разных типов	В 75% случаев отсутствие экспорта, или значения доли экспорта ниже, чем в 50% наблюдений; в 25% – выше (максимум Башкортостан- 0,1)
4	19	Воронежская, Рязанская, Ярославская, Волгоградская, Ростовская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Кемеровская, Новосибирская области, Санкт-Петербург, Краснодарский, Алтайский, Красноярский, Приморский, Пермский край, Республики Татарстан, Удмуртская, Чувашия	+специалисты + машины и оборудование	Почти половина РИС, входящих в кластер – активные источники знаний, но разных типов	Все регионы являются экспортерами инноваций, большая часть регионов имеет значение показателя выше или близко к среднему по выборке
5	2	Владимирская область, республика Мордовия	-специалисты + машины и оборудование	Доноры ноу-хау (+машины и оборудование)	Невысокое значение показателя ниже, чем в 50% наблюдений в выборке: 0,004 и 0,003
6	1	Томская область	-ноу-хау -специалисты +машины и оборудование	Донор патентов (+машины и оборудование)	Низкое значение доли экспорта инноваций (0,001)
7	1	Калужская область	-ноу-хау +специалисты +машины и оборудование	Донор результатов ИиР (+машины и оборудование)	Низкое значение доли экспорта инноваций (0,002)

Применение метода иерархической кластеризации позволило выделить 11 кластеров, но основной состав кластеров остался прежним. Из кластера 3 были выделены в отдельный кластер 8 Тульская, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Сахалинская области, Башкортостан и Хабаровский край как наиболее активные экспортеры инноваций; и в кластер 9 - Псковская область, имеющая максимальное значение соотношение экспорта машин и оборудования к импорту (0,7). От кластера 4 как донор ноу-хау была отделена Ярославская область (кластер 10) и Пермский край вместе с Ростовской областью, характеризующиеся в кластере 4 максимальными значениями доли экспорта инноваций (кластер

11). Таким образом, оба метода кластеризации привели практически к одинаковому разбиению выборки на кластеры. Однако следует отметить основные ограничения исследования: 1) импорт знаний используется и для создания конкурентных преимуществ на локальных рынках; 2) использование показателей в натуральном выражении, без привязки к отраслевому разрезу; 3) объединение в единые кластеры регионов, РИС которых существенно различаются по вкладу в результаты деятельности на внешних рынках. Последнее ограничение отчасти было снято за счет использования иерархической кластеризации. В дальнейшем можно использовать дополнительные показатели, позволяющие лучше выявить неоднородность РИС (например, интенсивности вложений в ИиР). Вместе с тем, полученные результаты дают возможность выявить основные различия инновационных систем регионов как реципиентов и источников знаний.

Результаты анализа приводят к следующим выводам: во-первых, большинство регионов России выступает в роли реципиентов зарубежных знаний, как правило, в форме овеществленных технологий. Это, с одной стороны, помогает модернизировать производство, что используется для создания и продвижения инноваций и на внутреннем, и на внешнем рынках; с другой - свидетельствует о попадании в технологическую ловушку [8]. Поэтому сегодня с разрывом части экономических связей остро встает вопрос о возможностях не только обновления производств, но и поддержки текущих производственных процессов. Во-вторых, те немногие регионы, которые являются для других стран источниками неовещественных технологий (результатов ИиР, ноу-хау, патентов) обладают развитой базой собственных знаний и могли бы быть использованы в дальнейшем как точки инновационного роста. Однако здесь может возникнуть потребность в замещении внешнего спроса в силу падения внутреннего спроса и инвестиционной активности (хотя медленнее, чем ожидалось) [9]. Поэтому необходимо принимать меры по созданию и поддержке спроса на инновации, включая помощь в поиске внешних партнеров. Этот вывод верен и для тех регионов, которые имеют наибольший вклад в создание инноваций, новых для мира: - Хабаровский край, Башкортостан, Московская область; - так как они отличаются и высоким вкладом в экспорт инноваций. В-третьих, для развития ряда РИС важную роль играет и привлечение знаний, носителями которых являются зарубежные специалисты. Использование такого типа знаний, как показывает опыт Китая, может обеспечить качественный рост собственной базы знаний. Более того, полное отсутствие диффузии и абсорбции зарубежных знаний, как показал пример большинства регионов, входящих в кластер 1, не приводило к созданию новых конкурентных преимуществ, которые могли бы внести существенный вклад в развитие страны. Хотя в процессах абсорбции и диффузии зарубежных знаний участвует

небольшая доля российских организаций, эти процессы оказываются значимы для создания инноваций [7, 8]. Конечно, необходимо добиваться перехода к собственным инновациям, но это требует времени и значительных инвестиций для роста собственной базы знаний. Важным фактором такого роста является и международное сотрудничество. Как уже отмечалось, для создания и продвижения инноваций, в том числе радикальных, необходимы взаимодействия, обеспечивающие работу технологической цепочки, звенья которой часто невыгодно размещать в пределах одной страны. Хотя во время пандемии разрыв таких цепей привел к дискуссии о технологическом суверенитете, но лишь в отдельных областях [15]. Поиск и развитие таких областей актуальны и для России, но это не означает возможности эффективного инновационного развития в отрыве от мировой экономики.

Список использованной литературы:

1. Воронцов К. В. Машинное обучение // Курс лекций. – 2017.
2. Голиченко О. Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы: уроки для России. – М. Наука, 2011.
3. Голиченко О. Г., Щепина И. Н. Анализ результативности инновационной деятельности регионов России // Экономическая наука современной России, 2009. – №. 1 (44). – С. 77-95.
4. Земцов С. П., Бабурин В. Л. Как оценить эффективность региональных инновационных систем в России? // Инновации, 2017. – №. 2 (220). – С. 60-66.
5. Костина О. И. Инновационная политика Калужской области и направления ее реализации в условиях неопределенности и риска // Калужский экономический вестник, 2019. – №. 3. – С. 20-29.
6. Росстат. Данные о науке и инновациях, 2022. <https://www.gks.ru/folder/14477>.
7. Самоволева С. А. Абсорбция технологических знаний как фактор инновационного развития // Вопросы экономики, 2019. – №. 11. – С. 150-158.
8. Самоволева С. А. Экспорт инноваций и абсорбция зарубежных технологических знаний // Экономика и математические методы, 2021. - Т. 57, №2. - С. 21-33.
9. ЦБР. Доклад о денежно-кредитной политике - июль 2022 - http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/42214/2022_03_ddcp.pdf
10. Asheim B. T., Gertler M. S. The geography of innovation: regional innovation systems // The Oxford handbook of innovation, 2005.
11. Asheim B. T., Smith H. L., Oughton C. Regional innovation systems: Theory, empirics and policy // Regional studies, 2011. – Vol. 45. – №. 7. – pp. 875-891.
12. Balycheva Y., Samovoleva S. Absorptive Capacity and Innovative Behaviour: Evidence from Russian Manufacturing Firms // ECIE 2021 16th European Conference on Innovation and Entrepreneurship Vol 1. – Academic Conferences limited, 2021. – pp. 62.-70.
13. Chung S. Building a national innovation system through regional innovation systems // Technovation, 2002. – Vol. 22. – №. 8. – pp. 485-491.
14. Davies D. L. and Bouldin D. W. A Cluster Separation Measure. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. PAMI-1, No. 2, 1979. - pp. 224-227.
15. Edler J., Blind K., Kroll H., & Schubert T. Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy: Defining rationales, ends and means (No.70). Fraunhofer ISI Discussion Papers-Innovation Systems and Policy Analysis, 2021.

16. Grillitsch M., Asheim B. Place-based innovation policy for industrial diversification in regions //European Planning Studies, 2018. – Vol. 26. – №. 8. – pp. 1638-1662.
17. Girma, S., Görg, H., & Hanley, A. R&D and exporting: A comparison of British and Irish firms. Review of World Economics, 2008.- Vol.144 (4). - pp. 750-773.